

Akreditasi : 32 /Akred-LIPI/P2MBI/04/2011

Jnana Budaya

Media Informasi Sejarah, Sosial, dan Budaya

Jnana Budaya
Media Informasi Sejarah, Sosial dan Budaya

Vol. 17

No. 1

Hal 1 - 176

Denpasar
Februari 2012

ISSN 1410-5195

UPACARA SIAT GENI DI DESA TUBAN KABUPATEN BADUNG

I Made Suarsana, I Wayan Rupa, I Wayan Suca Sumadi I Gusti Ngurah Jayanti, S. Swarsi

BPSNT Bali, NTB, dan NTT

Jln. Raya Dalung-Abianbase No. 107 Badung, Bali

Telp. (0361) 439547, Fax. (0361) 439546

Email : ngurah_jayen@yahoo.com

Naskah diterima , 14 Oktober 2011, diterima setelah perbaikan 29 November 2011,
disetujui untuk dicetak, 25 Januari 2012

ABSTRAK

Kajian terhadap pelaksanaan Upacara *Siat Geni* merupakan model kajian yang bertujuan untuk mengenali, mempelajari dan melestarikan tradisi itu sendiri. Kajian ini dengan menerapkan teori Wallace (1970) yang kaitannya dengan proses peralihan antar generasi dalam mewarisi kebudayaan, dan ekologi budaya (*Spradley*) guna mendukung suatu pola tingkah laku untuk berinteraksi, kaitannya dengan lingkungan alam, binaan yang dihadapinya maupun dengan lingkungan sosial. Penelitian ini menggunakan metode Observasi, Wawancara, dan kepustakaan guna mendapatkan data valid, sehingga berhasil menemukan prosesi *Siat Geni* sebagai upacara tolak bala dengan penuh pemaknaan yang bermanfaat pada keselamatan dan kesejahteraan hidupnya masyarakat Tuban.

Kata Kunci : *Siat Geni* dan Nilai Budaya.

ABSTRACT

Review of the conduct of the ceremony Siat Geni is a model study that aims to identify, study and preserve the tradition itself. This study by applying the theory of Wallace (1970) is related to the transition between generations in the inherited culture and ecological culture (Spradley) to support a pattern of behavior to interact, to do with the natural environment, built it faces and the social environment. The research was aided also by the method of observation, interviews, and literature in order to obtain valid data, so it managed to find Sita Geni as a ceremonial procession starting reinforcements with a useful meaning to the safety and welfare of the community life Tuban.

Keywords: Siat Geni and Cultural Values.

A. PENDAHULUAN

Masyarakat Tuban merupakan masyarakat multikultur merupakan masyarakat yang memiliki corak tersendiri terhadap warisan tradisi. Hal ini merupakan sebuah cerminan pada setiap suku bangsa yang mempunyai corak budaya yang berbeda dan sangat khas. Salah satu unsur budaya yang sangat universal dan tua adalah sistem religi. Sistem religi yang dimaksud adalah upacara *Siat Geni*. Upacara ini telah menjadi lapangan perhatian pakar-pakar antropologi sejak lama, terutama mengenai mengapa upacara ini eksis ketika memasuki peradaban Global terutama daerah Tuban sebagai daerah imbas pariwisata yang tetap eksis dan berkesinambungan di Kabupaten Badung. Uniknya tradisi ini hidup tepatnya di sebuah desa yang lokasinya bersebelahan dengan Bandara Internasional Ngurai Rai. Masa sekarang ini gejala kebudayaan atau aneka kebudayaan itu masih merupakan *realitet* yang

tidak dapat dipungkiri sehingga perlu memupuk dan membangun pelestarian kebudayaan dengan lebih dahulu menghormati dan mengakui tradisi yang hidup adalah sebuah wujud penghormatan terhadap warisan leluhur. Model pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat Tuban melalui rutinitas pentas tradisi perang api.

Tuban dengan corak budaya yang khas dan bernilai dan menarik patut diketahui. *Siat Geni* secara etimologi berarti berperang atau saling melempar api. *Siat Geni* dilaksanakan dalam suatu rangkaian upacara agama yang sifatnya sakral.

Permasalahan, penelitian ini dilakukan merupakan salah satu cara untuk mengenali kebudayaan suatu daerah ialah dengan cara mengenali, mempelajari dan menjaga kebudayaan, seperti halnya *Siat Geni* yang merupakan bagian dari kebudayaan cerminan kehidupan masyarakat daerah pendukungnya. Kebudayaan daerah

memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan masyarakat pendukungnya yaitu sebagai pemberi identitas, kebanggaan diri, harkat dan martabat serta sebagai perekat solidaritas kelompok. Masing-masing daerah memiliki perbedaan dan kekhasan kebudayaan yang dipengaruhi oleh alam lingkungan serta budaya lokal setempat. Namun dibalik perbedaan tentunya ada benang merah yang mencirikan bahwa pada dasarnya unsur kebudayaan tersebut merupakan satu kesatuan. Terkait dengan perihal tersebut, maka memperhatikan keberadaan tradisi *Siat Geni* berdasarkan latar belakang di atas, ada sejumlah permasalahan yang perlu dikaji antara lain : (1) Bagaimana bentuk *Siat Geni* di Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung? (2). Sarana dan Prasarana apa saja yang diperlukan dalam *Siat Geni*? (3). Apa fungsi dan makna dari *Siat Geni*?

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini terdiri dari dua sasaran yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan Umum dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis serta mendokumentasikan *Siat Geni* yang berupa sebuah upacara sakral di Desa Adat Tuban, Kabupaten Badung yang merupakan warisan budaya yang erat kaitannya dengan tradisi budaya setempat. Dengan usaha inventarisasi dan dokumentasi upacara tersebut, diharapkan akan mendukung usaha-usaha pengembangan kehidupan sosial budaya. Sedangkan tujuan khusus adalah mengadakan pengkajian mengenai bentuk, fungsi dan makna upacara tersebut bagi masyarakat pendukungnya, serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan bagi para pecinta kebudayaan daerah ini khususnya generasi muda Bali untuk dapat lebih mencintai budaya warisan leluhur mereka sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang meliputi masyarakat umum, para siswa, akademisi, budayawan, praktisi, instansi terkait, serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan pada khususnya.

Konsep dan Teori, Teori Wallace (1970) yang menyatakan bahwa tiap-tiap kebudayaan senantiasa adanya proses peralihan antar generasi, generasi tua ke generasi muda, terkandung aspirasi dasar agar para individu atau kelompok dalam mewarisi kebudayaan mampu memiliki secara bersama-sama karakter budaya atau identitas budaya.

Menurut Spradley (1980 : 5-9) menyatakan bahwa masyarakat dan kebudayaan adalah suatu

hal yang tidak dipisahkan satu sama lainnya. Kebudayaan merupakan suatu pengetahuan yang bersifat abstrak yang ada pada suatu bangsa, dengan kebudayaan, individu sebagai suatu suku bangsa akan mewujudkan pola tingkah laku untuk berinteraksi, baik dengan lingkungan alam, binaan yang dihadapinya maupun dengan lingkungan sosial dalam lingkungan masyarakatnya. Kebudayaan yang sifatnya abstrak dan berada dalam benak individu anggota komunitas dan dipakai sebagai sarana interpretasi yang merupakan suatu rangkaian model-model kognitif yang dihadapkan pada lingkungan hidup manusia atau dapat dikatakan sebagai refrensi dalam mewujudkan tingkah laku berkenaan dengan pemahaman individu terhadap lingkungan hidupnya. Kemudian lebih sempit dinyatakan oleh Bruner (1974 : 251) bahwa kebudayaan sebagai serangkaian model-model refrensi yang berupa pengetahuan mengenai kedudukan kelompoknya secara struktural dalam masyarakat yang lebih luas, sehingga tingkah laku muncul sebagai respon terhadap pola-pola interaksi dan komunikasi diantara kelompok-kelompok.

Dikaitkan dengan penelitian ini yakni segala bentuk kesenian dan kebudayaan yang telah diwariskan harus dapat diketahui maupun dimengerti oleh para pemuda generasi penerus kebudayaan di Desa Adat Tuban Kabupaten Badung sehingga ada kesinambungan proses pembelajaran nilai-nilai budaya dalam bentuk upacara dari generasi tua kepada generasi penerusnya. Fungsi dan makna yang terkandung dalam upacara tersebut harus diartikan dan diterjemahkan dengan penafsiran-penafsiran yang bersifat positif sehingga generasi penerus dapat memetik pelajaran terhadap nilai yang terkandung dalam *Siat Geni* tersebut.

Metode, penelitian ini menggunakan metode observasi langsung untuk melihat secara langsung peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian dalam masyarakat. Dengan metode ini peneliti akan secara langsung melihat tingkah laku masyarakat, gejala-gejala dan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat terutama yang berkaitan dengan variabel penelitian. Metode ini juga dibantu dengan metode wawancara yaitu metode wawancara yang dilakukan dengan *interview guide* dengan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya, dan dibantu pula dengan metode kepustakaan terutama buku kepustakaan yang kaitannya dengan obyek penelitian.

a. Etnografi Lokasi Penelitian

Kelurahan Tuban adalah salah satu Kelurahan yang berada Kabupaten Badung, dengan luas wilayah 2,6 km². Kelurahan ini terletak 16 km dari ibukota Kabupaten dan 13 km dari ibukota Provinsi Bali yang bisa ditempuh dalam waktu 20 menit dari pusat Kota Denpasar. Kelurahan Tuban, berbatasan dengan Kelurahan Kuta di sebelah Utara; dengan Kecamatan Kuta Selatan di sebelah Timur; dengan Kecamatan Kuta Selatan di sebelah Selatan; dan dengan Samudera Hindia di sebelah Barat. Keseluruhan luas wilayah Kelurahan Tuban tersebut, menurut peruntukannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

Kondisi geografis Kelurahan Tuban merupakan daerah dataran rendah berada pada 1 meter dari permukaan air laut. Kondisi geografis Kelurahan Tuban secara kualitas rata-rata merupakan tanah yang cukup subur. Hal ini juga ditunjang oleh pengaruh iklim tropis dengan suhu maksimum kurang lebih 34oC dan minimum kurang lebih 28oC.

Penduduk Kelurahan Tuban, Kabupaten Badung memiliki populasi cukup padat, dan tersebar secara merata di setiap Banjar yang ada. Jumlah penduduk Kelurahan Tuban berdasarkan data Profil Kelurahan Tuban tahun 2008 adalah sebanyak 13.995 orang yang terdiri dari 3.260 KK,

b. Sistem Kemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan yang fundamental atau yang pokok bagi orang Bali bertumpu pada empat landasan utama yaitu : kekerabatan, wilayah, agraris, dan kepentingan khusus. Ikatan kekerabatan telah membentuk sistem kekerabatan dan kelompok-kelompok kekerabatan. Sistem kekerabatan masyarakat Bali umumnya berlandaskan pada prinsip patrilineal dengan adat menetap virilokal. Kelompok-kelompok kekerabatan merentang dari unit terkecil yaitu keluarga inti, meluas ke unit menengah yaitu keluarga luas sampai dengan klen patrilineal.

Mengenai organisasi Subak sangat berkurang baik berkurang dari segi kuantitas maupun dari segi fungsinya. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian secara besar-besaran di Kelurahan Tuban, sebagai upaya menunjang sektor lain utamanya sektor Pariwisata.

Ikatan kesatuan kelompok-kelompok kepentingan khusus terwujud sebagai organisasi

atau *sekaa*, di Kelurahan Tuban sampai kini masih tetap eksis serta *ajeg* keberadaannya untuk tetap mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan utamanya kegiatan dibidang adat, agama, seni dan budaya. Struktur, kesatuan, jangka waktu serta fokus kepentingan dari *sekaa* tersebut di Kelurahan Tuban sangat beragam meliputi bidang kesenian, mata pencaharian hidup, keagamaan, sosial dan lain-lain.

c. Sistem Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Tuban, Kabupaten Badung, kebanyakan mempunyai mata pencaharian dibidang jasa yaitu sebagai pedagang kemudian menyusul bidang-bidang lain seperti sebagai buruh dan lain-lain. Secara rinci dapat digambarkan mata pencaharian penduduk Kelurahan Tuban berdasarkan Profil Kelurahan Tuban tahun 2008 yaitu sebagai berikut : buruh/swasta : 1.076 orang : Pegawai Negeri: 134 orang: pedagang: 1.600 orang : penjahit : 85 orang , tukang kayu : 80 orang , peternak: 18 orang , nelayan: 40 orang montir : 25 orang, dokter : 6 orang, sopir : 100 orang , TNI/ POLRI: 249 orang, pengusaha : 1.118 orang

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Bali khususnya di Kabupaten Badung bagian Selatan, yang kini ramai dikunjungi para wisatawan baik asing maupun domestik, maka penduduk Kelurahan Tuban juga mulai menggantungkan hidupnya di sektor jasa terutama jasa yang terkait dengan industri pariwisata.

d. Sejarah Pemerintahan

Sejarah terbentuknya pemerintahan Kelurahan Tuban tidak dapat dipisahkan dari rentangan sejarah terbentuknya Kecamatan Kuta sebagai satu garis koordinasi di atas Kelurahan Tuban. Secara memokok dapat diuraikan sebagai berikut :

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda, wilayah (Kabupaten) Badung terdiri dari 5 kedistrikan yang masing-masing diperintah oleh seorang punggawa (Camat) dan seorang Sekretaris (*Manca*). Adapun kedistrikan tersebut adalah :a). Distrik Denpasar, b). DistrikKesiman, c). DistrikKuta, d). DistrikAbiansemal, e). Distrik Mengwi. Kedistrikan Kuta mempunyai wilayah bawahan yang disebut wilayah Keprebekelan yang setingkat dengan Desa / Kelurahan dan diperintah oleh seorang Prebekel atau Kepala Desa dengan wilayah bawahan disebut *banjar dinas*, yang

dikepalai oleh seorang *Kelian Dinas*.

Wilayah *Keperbekelan* pada jaman kedistrikan Kuta, yaitu :a). *Keperbekelan Dalung*,b).*Keperbekelan Canggu*, c). *Keperbekelan Kerobokan*, d). *Keperbekelan Kuta*, e). *Keperbekelan Tuban*, f). *Keperbekelan Jimbaran*, g) *Keperbekelan Pecatu*, h). *Keperbekelan Ungasan*, i). *Keperbekelan Bualu*, j). *Keperbekelan Tanjung Benoa*.

Dalam perkembangan pemerintahan selanjutnya wilayah *keperbekelan* ini mengalami penciutan / penggabungan hingga menjadi 9 wilayah *Keperbekelan* yang kemudian disebut Desa, yaitu : Desa Dalung (16 Banjar), Canggu (18 Banjar), Kerobokan (25 Banjar), Kuta (12 Banjar) Tuban (9 Banjar), Jimbaran (10 Banjar), Pecatu (3 Banjar), Ungasan (4 Banjar), dan Benoa (14 Banjar).

Selanjutnya Kedistrikan Kuta yang kemudian kita kenal dengan Kecamatan Kuta terdiri dari 9 Desa dengan 111 Banjar Dinas. Sejak pergantian Kepala wilayah kecamatan dari Punggawa menjadi Camat, sebutan *Manca* diganti dengan Sekretaris Kecamatan (Sekwilcam). Sejalan dengan perkembangan pemerintahan sejak tahun 1991 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-502, tertanggal 22 September 1980, tentang Penetapan Desa menjadi Kelurahan, maka Kecamatan Kuta dibagi menjadi 4 Desa dan 5 Kelurahan , yaitu: a). Desa Dalung, b). Desa Canggu, c). Desa Pecatu, d). Desa Unggasan e). Kelurahan Kuta, f). Kelurahan Kerobokan, g). Kelurahan Jimbaran, h). Kelurahan Tuban, i). Kelurahan Benoa.

B. PEMBAHASAN

a. Prosesi Siat Geni

Dalam setiap desa adat di Bali, memiliki khasan tersendiri pada setiap ritual-ritualnya terutama dalam menjalankan ritual keagamaannya. Desa Adat adalah suatu lembaga sosial religius yang bersifat Hinduistis, oleh karena Desa Adat berfungsi untuk menata, mengatur dan membina kehidupan sosial warga desanya, terutama sekali di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Agama Hindu yang meliputi *tattwa*, kesusahaan agama dan upacara agama atau upacara *yadnya*. (Surpha; 1992 : 47).

Prosesi upacara keagamaan untuk pura umum selalu melibatkan adat. adat dan agama tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi dalam

prosesi keagamaan di Bali. Dapatlah dipahami bahwa adat dan agama adalah dua hal yang berbeda. Adat bersumber pada manusia, sedangkan agama bersumber pada Tuhan. Kendatipun demikian, namun tata susila dan upacara dari agama mempunyai kaitan yang erat dengan adat dan seni budaya.

Implikasinya adalah : agama menjiwai adat, desa adat dan seni budaya. Adat dan seni budaya menopang upacara agama guna memeriahkannya dan memantapkan rasa batin dalam memuja Tuhan. Sedangkan desa adat merupakan suatu wadah kelompok masyarakat yang terorganisasikan dalam kesatuan tradisi yang melembaga dalam melaksanakan upacara dan upacara agama terutama untuk kepentingan bersama. Dengan adanya keterkaitan adat dengan agama Hindu Bali, maka masyarakat Bali dimasukkan masyarakat yang bercorak sosio-religius.

Seperti halnya di Pura Dalem, Desa Adat Tuban, rangkaian upacara dibarengi dengan beberapa ritual-ritual yang menyertai upacara tersebut. Salah satu ritual yang unik dan hingga kini masih dilakukan adalah ritual “siat geni” yang artinya perang menggunakan bara api yang dari serabut kelapa. Ritual upacara ini merupakan rangkaian dari upacara ngusaba di Pura Dalem kahyangan desa adat Kuta. Setiap upacara di pura tersebut, ritual siat geni selalu dilakukan sebagai satu kesatuan dengan rangkaian upacara ngusaba di Pura dalem kahyangan desa adat Kuta.

Pujawali di Pura dalam kahyangan desa adat Kuta diselenggarakan setiap tahun sekali bertepatan pada purnamaning kapat sekitar bulan Oktober. Pura dalem Kahyangan desa adat Kuta di dukung (sungsung) oleh 2 (dua) banjar adat yakni banjar adat Tuban Geria dan banjar adat Pesalakan. Sekitar 550 kepala keluarga dari dua banjar yakni banjar Tuban Geria dan banjar Pesalakan Tuban.

Kedua banjar adat inilah sebagai pendukung pokok dari terselenggaranya upacara di pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tuban. Kedua banjar ini pula yang nantinya membawa peranan terhadap terselenggaranya rangkaian ritual yang salah satunya adalah ritual siat geni di dalam upacara ngusaba tahunan tersebut.

Adapun prosesi upacara ngusaba di pura Dalam Kahyangan desa adat Tuban sangat unik keunikan tersebut seperti halnya melakukan ritual sabung ayam (*tabuh rah*), perang api (*siat geni*),

dan ritual kesurupan (*kerahuan*). Selama lima hari sebelum upacara *ngusaba*, diselenggarakan ritual *tabuh rah* (ritual sabung ayam) sebanyak tiga kali setiap hari. Pada hari ke enam merupakan hari dilaksanakan upacara pujawali. Para tokoh masyarakat menyatakan bahwa prosesi ini wajib dilaksanakan dan ini sudah menjadi rangkaian dari upacara pujawali di Pura dalam Kahyangan Tuban. Seperti yang dikatakan oleh bapak I Nyoman Suwena selaku Bendesa Adat Tuban menyatakan bahwa: "...Tabuh rah tidak berani kami hilangkan karena sangat berkaitan dengan rangkaian upacara pujawali. Lima hari menjelang upacara pujawali, diadakan tabuh rah sebanyak tiga kali setiap harinya hari. Pada hari ke enam baru dilaksanakan upacara pujawali. Bila tidak mengadakan tabuh rah dipercaya upacara mengalami banyak hambatan dan sering terjadi ketidakberesan dan bisa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun diadakan *tabuh rah* yang hanya *telung seet* (tiga kali) tetap tetap melapor kepihak yang berwajib. Tujuan dari *tabuh rah* ini tidak lain untuk memberikan *labaan* (makanan) terhadap *Buta Kala* yang mengiringi upacara di Pura dalem pada saat Pujawali nantinya. Ceceran darah yang terdapat di arena aduan ayam (*tabuh rah*) itu akan dipersembahkan untuk para Buta Kala sehingga para *Buta Kala* tidak akan mengganggu jalannya upacara..." (Wawancara, 7 April 2011).

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan di atas, selain siat geni, tabuh rah juga merupakan rangkaian yang sama pentingnya, yang mengawali sebuah proses dan tentu saja memiliki fungsi yang berbeda, namun dalam pelaksanaan dan maknanya bisa dikatakan untuk menjaga keseimbangan dari alam ini. Setelah ritual upacara *tabuh rah*, keesokan harinya merupakan hari pujawali. Para umat berkumpul dan mereka melakukan persiapan untuk mengikuti proses jalannya upacara. Pujawali merupakan salah satu bentuk upacara dewa yadnya yang dalam ajaran Agama Hindu dikenal dengan Panca Yadnya, yaitu lima korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas tanpa pamerih kehadapan Para Dewa, Pitra, Manusa, Rsi, Bhutakala. (Putra, 1980 : 8, 9).

Melakukan upacara yadnya atau pujawali di Pura Dalem Kahyangan Tuban merupakan salah satu upacara *Dewa Yadnya* yang wajib dilaksanakan oleh umat Hindu di organisasikan oleh desa adat. Para tokoh adat berkumpul dan saling berkoordinasi

dalam menyukseskan upacara *ngusaba* di pura Dalem. Bendesa adat dan para klihan banjar adat melakukan tugasnya masing-masing seperti halnya dalam mengatur jalannya upacara dan mempersiapkan segala bentuk upakara yang akan dipersembahkan pada hari puncak upacara. Para pemangku selaku pokok penyelenggaraan upacara secara kontinyu melakukan koordinasi dengan para tukang banten atau yang membuat upakara berupa sesajen dan lain-lain. Tokoh-tokoh seperti Bendesa adat, Pemangku Pura, Kelian banjar merupakan perangkat pokok dalam penyelenggaraan upacara tersebut. Begitu juga umat yang *ngayah* atau sebagai sukarelawan, bekerja bakti saling bergotongroyong dan bekerja tanpa pamrih. Kebersamaan yang ada dengan melakukan kegiatan ini tentu saja menimbulkan semangat dan emosi keagamaan semakin terasa semakin kuat. Rasa solidaritas tumbuh dan penyatuan terhadap integritas sesama semakin tinggi.

b. Rangkaian Upacara Piodalan di Pura Dalem Kahyangan Desa Adat Tuban

Setiap upacara yadnya selalu dilakukan secara teratur dan terstruktur. Artinya prosesi upacara diawali dengan berbagai rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dengan kegiatan upacara dewa yadnya. Begitu pula dalam rangkaian upacara *ngusaba* di pura Dalem Kahyangan desa adat Kuta. Berbagai kegiatan itu selalu pula diiringi dengan berbagai bentuk ritual-ritual mulai dari ritual sederhana sampai dengan tingkatan yang lebih tinggi dan kompleks. Adapun *dudonan* (diurut secara kronologis) acara atau rangkaian upacara *ngusaba* di pura dalem kahyangan Tuban dapat dideskripsikan sebagai berikut.

a). Pada tahap awal dilakukan persiapan sarana upakara dan upacara. Sarana upakara di sini berupa banten dan berbagai peralatan yang diperlukan dalam upacara yadnya. Perlengkapan maupun upakara dipersiapkan jauh-jauh hari oleh sekeha atau pengempon Pura Dalem. Biasanya membuat sarana upakara akan dibagi tugas di masing-masing anggota (*sekaa*) membuat sesuai dengan keahliannya. Orang yang ahli dalam urusan banten akan mengorganisir orang dalam membuat sarana banten. Begitu pun sebaliknya tugas-tugas telah didistribusikan masing sekaa telah mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Di sini tampak ada pembagian tugas yang nyata. Dalam arti

bahwa pembagian tugas di sini tidaklah ketat namun fleksibel. Antara laki-laki dan perempuan dalam bekerja atau *ngayah* saling bantu dan berkordinasi apa yang diperlukan dalam membuat sarana upacara dan upacara. Pada hari ke enam menjelang upacara pujawali, sebagian sekaa melakukan kegiatan *ningpung*, yaitu melakukan pembakaran daging babi. Daging yang dibakar yakni bagian perut, hidung, ekor, telinga. Dicampur jadi satu. Daging tersebut nantinya dihaturkan kepada para Buta Kala. Setelah menghaturkan bebakaran selesai para umat yang *ngayah* melakukan makan bersama menyantap makan pada saat melakukan bebakaran.

b). Acara selanjutnya mengadakan *Ngerebuin: biu kaon, durmengala, prayascita, pengulapan*.

c). Selanjutnya *nedunang pelawatan* Bhatara Ratu Ayu dan secara bersama-sama dari balai desa berjalan bersamaan dengan Ida Bhatara Dalem menuju pura kahyangan yang selanjutnya distanakan di pura.

d). Persiapan *pujawali rahina purnama kapat* dimulai dari sekitar pukul 06.00 wita. Masyarakat penyungsur pura dan *para bakta* yang *ngayah* telah berdatangan ke balai desa dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan keperluan untuk upacara yang akan dilakukan kemudian. Berhajak pukul 07.00 wita prangkat adat seperti *bendesa* adat, *klian* adat maupun para pemangku pura berdatangan ke balai desa untuk mempersiapkan berbagai keperluan salah satunya melakukan ritual untuk memohon ijin membuka benda yang berupa pretima kepada pemangku untuk di hias. Sebelum dihias para pemangku dan *bendesa* melakukan ritual yang intinya memohon ijin untuk menghias *pratima* tersebut, menghias dengan bunga seperti bunga cempaka, sandat, kamboja dan lainnya. Sementara menunggu selesainya menghias *pratima* atau lambang Tuhan, *para bakta* mempersiapkan perlambang yang lainnya. Seperti halnya *banten* dan upacara maupun simbol-simbol sakral lainnya yang akan diarak menuju ke tempat pesucian atau tempat pemandian suci. Setelah pemangku selesai ngias atau merias perlambang (*pratima*) Tuhan selanjutnya, *Pratima-pratima* tersebut didudukkan pada singgasana atau disebut dengan *jempana* disanalah Tuhan (Ida Bhatara) didudukkan atau *melinggih* untuk sementara dan akan diarak menuju Pura Dalem kahyangan oleh umat.

e). Selesai mengadakan pembersihan (pesucian) di sebuah pura kecil pesucian *pratima*

Ida Bhatara, selanjutnya Ida Bhatara diarak (*pundut*) atau diarak menuju Pura Dalem Kahyangan yang nantinya distanakan dan disuguhkan upacara Kedatangan Beliau di pura dalem kahyangan disambut dengan ritual atau upacara penyambutan yang disebut upacara *mendak* dan selanjutnya pratima Ida Bhatara Dalem didudukkan atau distanakan pada tempat yang telah disediakan. Berbagai prosesi selanjutnya dilakukan, para *penabuh* memainkan musiknya, dan tari-tarian pun pada saat itu mendapat kesempatan untuk mengekspresikan rasa baktinya.

f). Setelah menunjukkan pukul 12.00 wita Upacara paling utama akan dimulai. Petugas yang mengantarkan pendeta (*pedanda*) telah datang dan mempersiapkan berbagai sarana upakarnya sebelum melakukan *puja*. Setelah dirasakan telah siap, pendeta (*pedanda*) mulai melakukan tugasnya, menghaturkan *banten* (sesajen) dan persembahkan piodalan dihadapan Ida Bhatara Dalem Kahyangan. Bunyi *genta* pedanda mengiringi setiap bait mantra yang diucapkan. Sementara para bakta atau umat duduk dipelataran sambil mempersiapkan dupa dan bunga untuk bersembahyang bersama. Selesai *Pedanda* menghaturkan piodalan dan berbagai ritual lainnya, para pemangku menyiram (menyiratkan) air suci ke semua *pelinggih* atau tempat berstananya para Dewa dan Bhatara Dalem yang dipersembahkan piodalan. Para pemangku utama dan para asisten pemangku selanjutnya menyiratkan air suci *tirta* ke umat yang akan melakukan persembahyangan bersama, *tirta* ini sering disebut *tirta pelukatan* atau *tirta* pembersihan. Setelah merata para umat telah terkena siraman air suci *tirta*, pendeta mulai memimpin jalannya *panca sembah* atau persembahyangan diikuti oleh umat.

g). Para *bakta* (umat) yang melakukan persembahyangan diberikan waktu sampai pukul 08.00 malam. Setelah menjelang malam diadakan serangkaian upacara seperti *siat geni*, tari *pendet*, *medatengan* setelah itu *mepurwadaksine* dan selanjutnya mempersembahkan tari *pendet*.

h). Menjelang sore dilanjutkan dengan ritual *meprani* di mana pada saat itu Ida Bhatara Ratu Ayu turun (*tedun*) menari (*mepajar*) atau melakukan atraksi menari di (*jaba sisi*) atau diluar pura. Namun *pelawatan* dalam hal ini Bhatara Ratu Ayu, yang menari hanya barong saja sedangkan *pelawatan* yang lainnya masih tetap pada tempatnya. Setelah upacara selesai baru dilaksanakan ritual *Siat Geni*.

Dari rangkaian upacara tersebut, dapatlah dirasakan dan diamati bahwa ritual-ritual yang berjalan mulai dari tingkat yang sederhana sampai ritual yang kompleks yang sangat mendetail dan rumit. Namun dalam penelitian ini dapatlah sedikit memberikan gambaran bagaimana jalannya ritual keagamaan yang berlangsung dalam upacara ngusamba di pura Dalem Kahyangan Tuban.

c. Siat Geni sebagai Rangkaian Upacara Piodalan

Upacara piodalan ngusaba di pura Dalem Kahyangan sangatlah rumit, karena ritual ini merupakan satu kesatuan karena saling berkaitan dengan ritual *siat geni*. Sebagai perbandingan dari penelitian mengenai tradisi perang api dapat dilihat pada perayaan hari menjelang hari Raya Nyepi di

Perang api di Lombok mataram. Dokumen <http://matanews.com>

Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat.

Fenomena budaya seperti melakukan tradisi perang api juga dikenal sebagai bentuk untuk melakukan tolak bala. Tradisi perang api di Lombok justru telah dikenal sejak 1883 berlokasi di jalan Seleparang, Cakranegara. Filosofis dari perang api yang dilaksanakan itu merupakan peringatan terhadap peristiwa peperangan antara

Siat Geni di Pura Dalem Kahyangan Tuban: Dokumen: <http://matanews.com>

Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Karangasem.

Sebelum ritual *siat geni* dimulai terlebih dahulu dipersembahkan *sesajian* yang berupa makanan atau *banten* kecil (alit), kepenjuru mata angin. Ini dipersembahkan untuk para *bhuta* yang datang dari berbagai arah yang akan menghadiri ritual *siat geni* tersebut.

Ritual *siat geni* dimulai pada pukul 08.00 wita. Para pemuda dari dua banjar adat telah berkumpul, yakni banjar adat Tuban Geria dan banjar adat Pesalakan. Siapa pun boleh bermain atau *ngayah*. Namun tidak diperkenankan ritual *siat geni* ini dijadikan ajang balas dendam. Pantangan dalam perang api (*siat geni*), yakni tidak diperbolehkan mengambil kayu bakar dilingkungan kuburan. Perang api ini dilakukan dengan saling lempar api dari sabut kelapa. Dalam permainan ini para pemuda berbaur dan para pemain akan saling melempar atau saling serang.

Siat Geni merupakan permainan atau ritual yang bersifat sakral. Para tokoh masyarakat tetap menjaga jalannya ritual permainan *siat geni* tersebut. Permainan *siat geni* ini, secara khusus tidak memiliki aturan yang baku. Terkadang para pemain melakukan dengan caranya sendiri yaitu membenturkan serabut kelapa yang dibawa oleh para pemain secara bersama-sama sehingga memercikan api seperti kembang api. Ritual ini merupakan sebuah simbol permainan yang dalam dunia *niskala* atau diluar logika manusia adalah para *Buta kala* melepaskan kekuatannya yang berupa api Ludra untuk dipersembahkan sebagai rasa bakti kepada Bhatara Dalem. Seperti apa yang diceritakan oleh *klian pemangku* desa adat Tuban, bapak I Nyoman Sudiana) menceritakan bahwa:

“...Diceritakan bahwa: kala yang *ngiring* diraja pati. Begitu pula ada yang *ngiring* di Pura Dalem. Api dengan simbol *Geni Ludra*. Sebelum upacara *siat geni*, melakukan ritual mohon ijin atau (*matur piuning*) dan memohon api yang disebut *geni ludra*. Dari *geni ludra* inilah nantinya digunakan untuk *siat geni*. Para *bhuta* mengiringi ritual ini dan bagi yang mengikuti *siat geni* ini sudah terproteksi oleh kekuatan sehingga api tidak membahayakan para pemainnya...” (wawancara, 9 April 2011).

Seperti apa yang dijelaskan oleh tokoh masyarakat di atas, *siat geni* merupakan simbolisasi terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang dipercaya dapat menyeimbangkan lingkungan, sehingga kekuatan-kekuatan besar tersalurkan

menjadi kekuatan positif yang bermanfaat untuk keseimbangan alam baik alam *niskala* maupun *skala*.

Selesai melakukan ritual dalam permainan *siat geni* dilakukan *penglukatan* (pensucian) dan para pemain tidak diperkenankan menyimpan rasa dendam. Setelah permainan selesai semua peserta yang bermain melakukan persembahyangan bersama memohon keselamatan terhadap Tuhan yang berstana di pura Dalem Kahyangan. Secara logis permainan ini dapat dipandang bisa memberikan hiburan dan rasa integritas terhadap sesama warga *pengempon* (pendukung). Dua banjar disatukan dan solidaritas bermasyarakat semakin kuat. Semangat dan rasa persaudaraan akan lebih erat kembali.

Informan I Nyoman Suidiana menceritakan bahwa walaupun hujan pembakaran selaput kelapa tidak dapat dilakukan dan hujan lebat tidak henti-henti maka *siat geni* tetap dilakukan secara simbolis yaitu dengan cara menghidupkan dupa dan melawankan dupa tersebut layaknya seperti perang api. Simbolisasi tersebut juga dianggap dapat mewakili karena situasi dan kondisi alam yang tidak memungkinkan. Ada suatu kepercayaan bahwa bila *siat geni* tidak dilakukan akan menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan.

"...dampak dari permainan *Siat Geni*, tidak disalurkan dengan melakukan *Siat Geni* maka terjadi ketidakseimbangan alam di mana *geni ludra* ini bisa keluar dan dimanfaatkan secara *niskala* oleh para manusia sakti yang beraliran kiri (*leak*) untuk berbuat negatif terhadap lingkungan. Itulah sebabnya *siat geni* ini harus dipertunjukkan pada saat *pujawali*. Sesuai dengan nama Desa Tuban yang artinya *teeb ban* artinya sangat keramat: di Desa Tuban banyak orang saktinya." (wawancara, 9 April 2011).

Mencermati apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat di atas, merupakan sebuah sistem kepercayaan yang secara logis merupakan cara untuk memerikan pengertian terhadap alam di mana ada alam lain yang sifatnya tidak nyata namun dipercaya ada untuk secara bersama-sama harus dijaga agar selalu seimbang. Selain dari *siat geni* dalam rangkaian upacara *piodalan* terdapat juga tradisi yang unik yang dapat disimak seperti halnya terjadinya *keredahan sadeg*. Orang yang menjadi *sadeg* adalah orang pilihan dari Tuhan. Tidak semua orang bisa menjadi *Sadeg*. Beberapa orang

yang mendapat anugrah dari Tuhan yang berstana di pura dalam diberi kesempatan menjadi *Sadeg*. *Sadeg* adalah seseorang yang terpilih melakukan ritual *religius* magis yang dalam prakteknya akan melakukan atraksi semacam tarian yang kadangkala sangat berbahaya para *sadeg* sering kali tidak sadar dan menusukan kris di dada mereka. *Sadeg-sadeg* ini berperilaku seperti orang *trance* (kerauhan). *Sadeg* juga berfungsi sebagai perantara dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat atau para bakta yang datang pada saat itu. Perkataan *sadeg* pada saat tidak sadar biasanya diyakini oleh para umat agar melakukan serangkaian kegiatan yang diperintahkan.

d. Analisis dan Kajian Nilai

Siat Geni merupakan salah satu unsur budaya yang masih ditradisikan oleh masyarakat Bali yang berlokasi di Kelurahan Tuban, Kuta. Mengacu pada pembahasan di atas yang mengatakan *siat geni* dilaksanakan setiap tahun sekali saat *piodalan* di Pura Dalem. *Siat geni* dilaksanakan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut boleh dikatakan tetap dilaksanakan pada tradisi kecil, tradisi besar dan sampai kini pada tradisi modern. Tradisi kecil yang terdiri dari unsur-unsur kebudayaan Bali asal kebudayaan pra Hindu seperti masih tampak pada beberapa segi kehidupan masyarakat Bali Kuno termasuk di dalamnya *Siat Geni*. Tradisi besar mencakup unsur-unsur berkembang sejak jaman penjajahan, jaman kemerdekaan, atau masuknya agama-agama besar ke Bali dan tradisi modern berasal dari sekitar abad ke 19, adanya unsur-unsur modern makin intensif masuk ke dalam segi-segi kehidupan masyarakat Bali dan hal ini berlanjut melalui keterbukaan yang makin meluas terkait dengan perkembangan pariwisata. (Swellengrebel, 1960; M. Kean, 1973; Swarsi, 1998).

Pengertian di atas, kalau digunakan untuk menganalisis keberadaan *Siat Geni*, jelaslah *Siat Geni* merupakan suatu unsur budaya yang tetap hidup dan masih diyakini oleh masyarakat Tuban sebagai tradisi yang cukup unik dan sangat bermanfaat bagi kelestarian budaya masyarakat pendukungnya. Unsur budaya seperti *Siat Geni* dapat dikategorikan sebagai unsur budaya *survival*, unsur budaya yang tetap hidup di sepanjang perkembangan dari tradisi kecil, tradisi besar dan tradisi modern sampai kini. Unsur budaya *survival Siat Geni* dalam kenyataan dapat dibuktikan dari sarana yang digunakan berupa

sambuk(kulit kelapa), diyakini menggunakan api dari danyuh (daun kelapa yang kering) *nunas ica* dihadapan Sesuhunan di Pura Dalem yang disebut *GeniLudra* (api yang punya kekuatan Dewa Ludra sebagai salah satu *Dewata Nawa Sanga*, sebagai manifestasi Hyang Widhi (Tuhan Yang Maha Esa).

Dalam Teologi Hindu disebutkan bahwa Dewa Rudra diidentikkan dengan Dewa Siwa (Siwa Rudra). Dewa Rudra digambarkan sebagai laki-laki bertubuh besar, perut berwarna biru, punggung berwarna merah, kepala berwarna biru (*Nilagriva*), leher warna putih (*Sitikantha*), kulit warna kecoklatan, rambut kriting panjang terurai, seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan, tangan memegang busur panah yang bercahaya. Karakter angker dan menakutkan namun hati lembut dan maha pengampun. Beliau juga disebutkan memberikan kesembuhan kepada setiap makhluk, dapat menyembuhkan berbagai penyakit.(Titib, 2001).

Di dalam Reg Veda 11.1.6 Dewa Rudra diidentikkan dengan Dewa Agni (Titib, 2001). Rudra juga berarti menakutkan. Dalam Reg Veda salah satu Catur Veda Samhita menyebutkan Rudra sebagai Dewa pelebur kembali ke alam semesta, juga mencegah terjadi hal yang berakibat buruk.

Bertitik tolak pada uraian di atas dalam pelaksanaan *Siat Geni* menggunakan *Geni Ludra* karena diyakini oleh masyarakat *Geni Ludra* tersebut punya kekuatan dari Dewa Siwa yang dapat melebur segala kekuatan jahat yang mengganggu ketentraman masyarakat Bali khususnya di Tuban, Kuta. Maka dari itu pelaksanaan tepatlah diadakan di Pura Dalem Tuban, Kuta.

Siat Geni disimak secara sistemik mengandung nilai-nilai luhur budaya yang perlu digali dan dikembangkan untuk acuan kehidupan masyarakat yang lebih religius, sehingga perlu digali, dikembangkan serta dilestarikan. Analisis yang akan digunakan adalah analisis SBS (*Stimulant, Barriers, Solution*).

a). Analisis Stimulant

Analisis stimulant dapat digunakan untuk memahami serta mengenali potensi maupun peluang yang dapat diangkat dari *Siat Geni* tersebut. Potensi dari acara *Siat Geni* yang dilaksanakan masyarakat adat Tuban adalah sebagai berikut :

Masyarakat adat Tuban merupakan bagian dari masyarakat Bali yang kuat pada budaya Bali yang bernafaskan Hindu. Ada tiga filosofis yang

amat relevan untuk menggali potensi yang ada terkandung pada *Siat Geni* tersebut antara lain : (1) filosofis *kosmos*; (2) filosofis *antropos*; (3) filosofis *Tri Hita Karana*.

(1). Filosofis *Kosmos* mencakup *makro-kosmos* (*bhuana agung*) dan *mikro-kosmos*(*bhuana alit*), dimana unsur alam dengan unsur manusia merupakan satu totalitas sistemik yang wajib hidup secara serasi, harmonis. Hal ini dapat dibuktikan dari penggunaan sarana yang digunakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan *Siat Geni* masih menggunakan sambuk (serabut kulit kelapa) dan *danyuh* (daun kelapa kering untuk menyulut api. Hal ini secara tak langsung melestarikan penanaman pohon kelapa yang sangat berguna khususnya dalam acara tersebut. Sabut kelapa juga menandakan itu merupakan hasil masyarakat yang berada di pesisir pantai, dimana masyarakat Tuban merupakan dulunya masyarakat petani dan nelayan yang hidup di pesisir pantai. Walaupun sekarang sudah berubah adanya pengaruh pembangunan global. Segala upakara juga yang digunakan berkaitan dengan *Siat Geni* merupakan suatu potensi untuk pelestarian tumbuh-tumbuhan. Potensi yang nampak juga adanya secara tak langsung mengenali konsep kearifan lokal seperti adanya Ratu Ayu, Ratu Gede; merupakan konsep kearifan lokal yang masih hidup dan berkonvergensi dengan konsep Hindu masuk nilai Hindu dimana Ratu Ayu, Ratu Gede (Barong) merupakan sungsgungan masyarakat yang dipakai juga kekuatan untuk melindungi masyarakat. Sekarang ada sudah pengaruh Hindu yang menyatakan *Siat Geni* itu menggunakan Api Ludra, konsep para Dewa itu juga sudah berasal dari Hindu. Hal itu berarti *Siat Geni* merupakan sarana yang ampuh untuk pelestarian kearifan lokal dengan keyakinan Hindu yang mampu berkonvergensi untuk keseimbangan bhuana agung dengan bhuana alit.

(2). Potensi terkait dengan Filosofis Antropos, yang dimaksudkan adalah mewajibkan umat manusia satu sama lain saling integrasi, saling bertoleransi, saling kerjasama melalui upacara di Pura Dalem dengan salah satu acara melaksanakan *Siat Geni*. *Siat Geni* yang khusus pendukungnya adalah para *Sekaa Teruna* yang masuk wilayah kelurahan Tuban, kurang lebih 100 orang pemuda menggunakan pakaian adat madia. Mereka saling berinteraksi satu sama lain dengan penuh etika. Pada saat bermain menyulatkan *sambuk* (sabut

kelapa) dan saling lempar satu sama lain, nampak mereka seperti *mesiat* (berperang), sehabis itu mereka bergabung dan akur lagi. Ada yang terbakar badannya kena api, namun setelah dipercikkan air suci dari Ratu Dalem rasa panas segera hilang. Hal seperti itu meyakinkan masyarakat, khususnya kaum remaja. Ratu Dalem mempunyai kekuatan *magic* yang dapat melindungi warga pendukungnya. Pelaksanaan *Siat Geni* dapat pula menguatkan solidaritas masyarakat dan sebagai pelestarian nilai luhur budaya.

(3). Potensi yang terkait dengan filosofis *Tri Hita Karana*, yang dimaksud adalah mengamanatkan agar terbentuknya hubungan harmonis antara manusia dengan Sang Hyang Widhi / Tuhan Yang Maha Esa, keharmonisan hubungan dengan lingkungan dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Potensi pada aplikasi di masyarakat Tuban nampak jelas pada pelaksanaan upacara di Pura Dalem maupun pada saat *Siat Geni*. Aplikasi hubungan manusia dengan Tuhannya (Sang Hyang Widhi) masih cukup harmonis, nampak pada berbagai acara dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa bakti. Nampak pula pada saat ngayah membuat *banten* sesajen yang juga dilaksanakan dengan *ngayah* (gotong royong) sampai *banten* itu siap untuk dipersembahkan pada saat upacara, termasuk *banten* / sajen untuk *Siat Geni*.

Pada *Siat Geni* nampak hubungan harmonis antara panjak / *Sekaa Teruna* diawali dengan *ngaturang* bakti / sembahyang dulu dihadapan Ratu Dalem (manifestasi Dewa Siwa) atau Dewa Ludra / Siwa saat berfungsi sebagai pelebur kekuatan jahat, dengan *mogi-mogi ngemicayang* tuntunan, *pepageh lan waranugraha*. Hal ini dapat diartikan agar kaum remaja sebagai pewaris dapat tuntunan menjadi manusia yang ditata oleh nilai spiritual; *pepageh* dapat perlindungan dari Ida Ratu Dalem dari segala kekuatan negatif dan *waranugraha* mohon berkah keselamatan, kesejahteraan, dari Ratu Dalem sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa.

Aplikasi hubungan harmonis antar sesama di masyarakat Tuban nampak jelas pada saat pelaksanaan upacara maupun pada *Siat Geni*, nampak masyarakat saling bahu membahu melaksanakan masing-masing tugasnya yang ditata oleh rasa bakti. Tertib masuk pula; tertib melaksanakan rentetan upacara sampai larut malam,

Nampak juga pada adanya tari sakral, juga nampak hubungan mereka sangat harmonis. Paling jelas nampak pada saat Sekaa Teruna melaksanakan *Siat Geni*, walaupun *mesiat*, namun tidak sampai ada perkelahian, ini juga membuktikan keharmonisan. Semua even baik hubungan antara *Bendesa* Adat, Pemangku dan masyarakat *pengempon* selalu menunjukkan keharmonisan saling percaya, saling bantu satu sama lain. Hal tersebut karena ada satu keyakinan yang sama, apa yang dilaksanakan dapat bermanfaat untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka.

b). Analisis Barrier

Analisis Barrier yang dimaksudkan adalah pemikiran yang dapat digunakan untuk melihat kelemahan acara *Siat Geni* dalam menghadapi tantangan untuk tetap lestari dari segala pengaruh globalisasi. Seperti telah dijelaskan banyak potensi yang dimiliki oleh acara *Siat Geni* pada upacara Piodalan di Pura Dalem Tuban Kuta. Perubahan yang juga dialami untuk menyediakan sarana sabut mendatangkan dari luar daerah yang dulunya bisa dihasilkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya alih lahan sehingga pohon kelapa banyak ditebang, adanya perubahan okupasi.

Berdasarkan hasil penelitian untuk kelanjutan *Siat Geni* di era global dan modern dan untuk tetap mengokohkan kearifan lokal *Siat Geni* selalu ada aturan yang baku yang tetap dihormati serta ditaati oleh masyarakat. Sampai kini masyarakat di wilayah Tuban, terutama tokoh adat dan agama mengarahkan, membina generasi muda untuk tetap melaksanakan *Siat Geni* tersebut. Menurut analisis penulis, sepanjang umat masyarakat pendukung masih meyakini nilai spiritual, ada kekuatan gaib, *magic* pada upacara di Pura Dalem khusus pada acara *Siat Geni* yang dapat melindungi masyarakat, sepanjang itu *Siat Geni* tetap dilestarikan. Hal itu berarti kekuatan *magic* dari *Geni Ludra* yang dimohon pada Dewa Siwa di Pura Dalem merupakan hal penting untuk mengatasi segala hambatan yang dialami oleh masyarakat Tuban untuk melaksanakan *Siat Geni*.

c). Analisis Solution

Dalam upaya meminimalis Barrier di satu pihak dan memaksimalkan di pihak lain seperti yang digagas oleh G. Paster dalam bukunya tentang *Applied Antropologi* (1990) diperkenalkan strategi

solusi. Strategi Solution yang dilaksanakan oleh masyarakat Tuban adalah :

(1). Seluruh tokoh adat dan agama selalu menyatukan pandangan untuk tetap melestarikan *Siat Geni*.

(2). *Siat Geni* dengan menggunakan *Geni Ludra* yang dimohon di Pura Dalem selalu disosialisasikan pada generasi muda, dengan memberikan penjelasan *Siat Geni* sangat bermanfaat bagi keselamatan masyarakat. Biasanya ini diadakan siaran di sangkepan karma banjar ataupun pada sangkepan *sekaa truna*.

(3). Pelaksanaan *Siat Geni* perlu dimasukkan pada *awig-awig* desa adat agar kelestarian dijaga secara berkesinambungan oleh masyarakat pendukung di desa Tuban, Kuta.

Berdasarkan uraian di atas, itu membuktikan bahwa secara sistemik analisis stimulant Barrier dan Solution (SBS), merupakan analisis yang cocok dan dapat diterapkan untuk memahami, mendalami keberadaan tradisi luhur *Siat Geni* di Pura Dalem Tuban, Kuta.

d. Analisis Kontinuitas

Analisis kontinuitas yang dimaksud adalah menggali faktor-faktor penguatan kontinuitas dan faktor-faktor penghambat kontinuitas. Untuk menganalisis penguatan dan penghambatan kontinuitas pelaksanaan acara *Siat Geni* di Pura Dalem Tuban sebagai berikut :

(1). Faktor-faktor penguatan kontinuitas *Siat Geni* adalah :

- Adanya keyakinan masyarakat terhadap kekuatan magic yang dimiliki oleh api *Geni Ludra* sebagai api yang digunakan di *Siat Geni*. Seperti telah dijelaskan di atas, masyarakat Bali yang religius yang ditata oleh nilai spiritual Hindu yang kuat dapat menguatkan keyakinan api *Geni Ludra* sebagai peleburan segala kekuatan jahat yang menimpa masyarakat di Tuban.
- *Siat Geni* juga bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk penolak bala.
- Rasa bakti masyarakat pada Ida Bhatara yang melinggih di Pura Dalem maupun di Pura yang terkait cukup tinggi.
- *Siat Geni* juga diyakini sebagai tarian Dewa Ludra dengan digabung sesolahan / kesenian sakral lainnya seperti tari *Telek*, tarian *Ratu Ayu*, *Ratu Gde* (Barong) sebagai simbol kekuatan kebajikan yang diyakini juga sebagai penyelamat

masyarakat.

- Penguatan yang lain, solidaritas masyarakat yang cukup tinggi dengan masih adanya ngayah (gotong royong) di pura mendapat pahala yang cukup tinggi.
- Adanya tuntunan agama secara berkesinambungan.
- Penguatan yang lain masih adanya keyakinan *Tri Rna*. Ada tiga utang yang menata upacara *yadnya* cukup tinggi, khusus utang kepada Dewa yang terwujud pada pelaksanaan Dewa *Yadnya* yang juga ada di dalam *Butha Yadnya*.
- Kepemimpinan tradisional seperti Pemangku, Bendesa Adat, dan lain-lain masih mendapat kepercayaan dari masyarakatnya untuk pelaksanaan *Siat Geni*.

(2). Faktor Penghambat Kontinuitas.

- Agar diwaspadai heterogenitas masyarakat baik dari aspek okupasi, agama, suku, jangan sampai mempengaruhi kelunturan keyakinan pada generasi muda pada kekuatan sakti dari Api Ludra tersebut.
- Alih fungsi tanah juga sebagai penghambat karena dapat mengurangi sarana untuk acara *Siat Geni* maupun upacara di Pura, walaupun sementara ini masih bisa dibeli di tempat lain.

e) Kajian Nilai Budaya

Sistem nilai budaya merupakan serangkaian dari konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat. Sistem nilai dapat berfungsi sebagai suatu pedoman dan juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup sehingga berfungsi juga sebagai sistem tata kelakuan, seperti hukum adat, aturan sopan santun, dan lain-lain. (Koentjaraningrat, 1969).

Nilai luhur yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan *Siat Geni* adalah adanya suatu keyakinan masyarakat terhadap *Tri Rna* (3 utang yang harus dibayar), yaitu Utang pada Para Dewa (Sang Hyang Widhi) yang telah menciptakan alam semestanya semua itu.

Sesuai dengan isi *sloka* pustaka suci *Baghawad Gita* bahwa Sang Hyang Widhi menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah karena *yadnya*, sehingga kelihatan ada kehidupan, maka dari itu Beliau slalu melaksanakan *yadnya* untuk kepentingan ciptaanNya, sedetik beliau tak melakukan *yadnya* dunia akan hancur / kiamat (Bhagawad Gita, III-10. 76). Manusia sebagai

salah satu ciptaan-Nya harus melakukan *yadnya*. *Yadnya* juga merupakan suatu kebajikan, kebajikan itu sesungguhnya *dharma*. Melaksanakan *yadnya* berarti sudah melaksanakan *dharma*, sedangkan Sang Hyang Widhi sumber dari *dharma* tersebut. Sedangkan upacara di Pura Dalem dengan berbagai acara termasuk salah satu adalah upacara *Siat Geni* dengan menggunakan Api Ludra, ini sudah menandakan masyarakat Tuban sudah melaksanakan *dharma* tersebut.

Nampaknya masyarakat di Tuban melaksanakan *yadnya* / upacara yang dipersembahkan di Pura Dalem dengan rasa ikhlas dari hati yang dalam. Masyarakat Tuban walaupun diliputi oleh lingkungan yang hetrogen dan modern, namun masih tetap melaksanakan tradisi *Siat Geni* yang diyakini sangat bermanfaat pada keselamatan dan kesejahteraan hidupnya. Pemaknaan dari nilai luhur yang termasuk dalam filosofis *Tri Rna* sudah nampak membudaya dalam menata kehidupan masyarakat Tuban, Kuta pada khususnya. Disamping itu dalam upacara itupun sudah terkandung berbagai nilai luhur yang tanpa disadari sudah melaksanakan ajaran Veda sebagai ajaran suci umat Hindu di Bali.

Suatu contoh : pada saat akan dilaksanakan *Siat Api* / *Siat Geni* di tempat itu oleh pemangku dipersembahkan Upakara *Canang Daun*, segehan 5 buah ke arah Utara, Selatan, Barat, Timur dan satu di dalam. Hal ini berarti persembahan pada *Bhuta Kala rencang Ratu Dalem* agar ikut menjaga keselamatan para *Teruna* saat *mesiat*.

Di Pura Dalem, pemangku sudah *Ngaturang Piuning*, untuk *nunas* tuntunan, *pepageh*, *waranugraha*, minimal dengan upacara *Pejati*. Dalam *Pejati* itu sudah dilengkapi dengan *banten peras*, *sodan*, *daksina*. *Daksina* sebagai banten yang telah dilengkapi dengan ± 13 komponen yang masing-masing merupakan simbol *bhuana agung* tempat bersemayam para Dewata, yang mana arti “daksina” berarti *Brahman* yaitu Sang Hyang Widhi. Ada pula banten “peras-sodan” juga sebagai simbol permohonan pada Ida Hyang Widhi agar dilimpahkan kesehatan dan kemakmuran.

Salah satu “Puja *Utpeti*” adalah sebagai berikut :

“OM NAMA DEWA ADHISTANAYA
SARVA VYAPI VAISIVAYA
PADMASANA EKA PRATISTAYA
ARDHA NARESWARI NAMO NAMASTE”
(Puja SARAHITA SAMAPTA).

Maksudnya :

Om Sang Hyang Widhi yang bermanifestasi sebagai segala Dewa yang Maha Luhur dan yang bersemayam di mana-mana kembali ke Sang Hyang Siwa menyatu berstana di Padmasana lengkap dengan dinamakan Sakti-Nya. (

Penjelasan di atas merupakan suatu bukti bahwa masyarakat Tuban terutama tokoh adat, pemuka agama (termasuk *pemangku*), *Srati* tukang *banten* telah mampu menerapkan ajaran agama Hindu yang sarat dengan muatan nilai-nilai luhur. Simbol yang ada dibuat pada berbagai jenis upacara pada upacara *piodalan* di Pura Dalem termasuk pada upacara *Siat Geni* dengan api Ludra merupakan sosialisasi pendidikan nilai dan enkulturasi nilai luhur budaya dari satu generasi ke generasi penerus. Semoga hal ini dapat menguatkan spiritual generasi muda di Tuban untuk menjadi manusia yang unggul, tetap berbudi luhur, tetap pada akar budaya yang adiluhung.

Seperti telah dijelaskan di atas, kegiatan pada *Siat Geni* dilaksanakan oleh Sekaa *Teruna Teruni* dengan diawali oleh sulutan *Geni Ludra* yang dimohonkan oleh *Pemangku* Dalem di Pura Dalem (Dewa Siwa) yang dalam hal ini disimbolkan oleh Dewa Ludra.

Berdasarkan pelaksanaan upacara *Siat Geni* yang diadakan di Jaba Pura Dalem dengan berbagai sarana yang digunakan, dapat digolongkan upacara tersebut mengarah ke upacara yang cenderung bersifat *Daivdi Sampad*, kecenderungan untuk penguatan budhi yang memiliki mutu kedewataan serta mutu ini akan tercermin dalam persembahan sebagai simbol. Hal tersebut berarti bahwa upacara *Siat Geni* dengan *Geni Ludra* sarat dengan muatan nilai luhur yang perlu digali dan dikembangkan sebagai acuan berperilaku para generasi muda sebagai pewaris budaya *Siat Geni* tersebut.

Nilai luhur yang terkandung pada *Siat Geni* dapat pula dianalisis dengan menggunakan analisis nilai. Koentjaraningrat menyatakan bahwa sistem nilai budaya yang terperinci dalam norma-norma termasuk aturan adat, peraturan, sopan santun, dan lain-lain; pola cara berfikir masyarakat dapat menata sikap perilaku masyarakat.

Mengacu pada analisis nilai luhur budaya yang sarat dengan norma-norma adat yang di desa Pakraman Tuban yang dibuat dalam *awig-awig* adat yang disepakati oleh masyarakat Tuban, khusus *Siat Geni* diwajibkan dilaksanakan setiap ada *piodalan*

di Pura Dalem Tuban Kuta.

(1). Masyarakat Tuban dengan penuh rasa bakti selalu mentradisikan upacara tersebut, itu berarti nilai luhur yang menata sikap dan perilaku masyarakat sudah tumbuh serta penguatnya nilai spiritual pada masyarakat Tuban. Nilai spiritual tumbuh dan menguat juga disebabkan karena keyakinan masyarakat bahwa *sesuhunan* / Dewa Siwa dengan identik Dewa Ludra dapat menganugrahkan Api Ludra yang bermanfaat ganda untuk menyelamatkan masyarakat dari berbagai kekuatan jahat yang menimpa masyarakat.

(2). Pada *Siat Geni* yang secara khidmat dilaksanakan oleh masyarakat pada saat *Piodalan* dapat memantapkan nilai integrasi diantara kaum sekaa Truna-Truni khususnya bagi masyarakat Tuban.

(3). Penguatan nilai gotong royong pada masyarakat yang nampak pada kekompakan masyarakat untuk ngayah tanpa pamrih dalam mempersiapkan upacara di Pura Dalem maupun pada *Siat Geni*.

(4). Tumbuh berkembangnya nilai estetika, Nampak pula berbagai kesenian seperti tarian Barong yang punya lakon dengan tarian *Teleknya*. Tarian Baris dan lain-lainnya dipertunjukkan sebagai tari wali pada saat upacara tersebut.

(5). Adanya nilai-nilai keseimbangan dan keharmonisan, baik secara horisontal dan vertikal. Nampak terefleksi nilai pada *Tri Hita Karana*, yakni Nampak nilai keseimbangan secara horizontal, memperkuat hubungan antar manusia dengan alam sekitar, keseimbangan hubungan antar manusia dengan manusia. Pada *Siat Geni* sangat nampak para *Truna-Truni* selalu berkonsultasi dengan kaum tua tokoh-tokoh adat, para *pemangku*, aturan norma yang harus dilaksanakan, ditaati untuk pelaksanaan *Siat Geni*. Di samping itu keseimbangan secara vertikal, nampak jelas sebelum acara *Siat Geni* Pemangku Nunas Ica / mohon keselamatan dan sekaa *Truna-Truni ngaturang* bhakti dihadapan Dewa Siwa; Dewa Ludra yang *melinggih* / berstana di Pura Dalem dan pada *Unen-unen* Ratu Ayu, juga *nunas ica dan ngaturang* bakti untuk keselamatan dalam *Siat Geni* khususnya.

Berdasarkan uraian di atas pada *Siat Geni* berbagai nilai luhur budaya dapat menata sikap perilaku masyarakat melalui proses enkulturasi secara berkesinambungan. Di sisi lain juga ada

penguatan proses sosialisasi untuk mendewasakan berbagai peran dan kedudukan yang harus dipelajari secara tidak langsung melalui *Siat Geni* di desa adat Tuban Kuta. Hal ini juga berarti dapat sebagai penguatan karakter pada generasi muda sebagai sosok manusia yang mempunyai sikap perilaku yang berbudaya dan berbudi luhur.

Demikian analisis dan kajian nilai yang dapat diulas berkaitan dengan *Siat Geni* di desa Tuban Kuta yang pelaksanaannya di Pura Dalem Tuban, Kuta setiap sasih Purnama Kapat. Sejalan dengan pandangan tokoh adat Drs. I Gede Raka bahwa Tradisi *Siat Geni* mencerminkan nilai budaya yang dapat disimak sebagai tuntunan hidup dalam bermasyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut : Tradisi *Siat Geni* merupakan warisan leluhur masyarakat Desa Pakraman Tuban memiliki bentuk ritual yang sangat ketat dan pelaksanaannya pun tidak pernah terputus dari tahun ke tahun. Jika pelaksanaan upacara ini sampai terputus akan mengkhawatirkan kehidupan masyarakat. Artinya masyarakat hidup dengan perasaan cemas dan menunggu apa yang akan terjadi.

Siat Geni di Desa Pakraman Tuban merupakan upacara besar yang sudah tentu memerlukan Sarana dan prasarana upacara cukup besar pula. Hal ini tampak dari aktivitas masyarakat yang sangat intens mempersiapkan perlengkapan upacara. Sebagai generasi pewaris, warga menyelenggarakan ritual *Siat Geni* dan ini didasarkan atas kepercayaan masyarakat adat setempat, bahwa dengan tradisi ini keyakinan bahwa jika tidak diselenggarakan diyakini akan terjadi sesuatu.

Siat Geni oleh masyarakat pendukung disebut sebagai upacara Tolak Bala, yaitu upacara yang diselenggarakan untuk menolak datangnya segala bentuk bencana yang akan mengganggu ketentraman dan keselamatan masyarakat Desa Pakraman Tuban. Tradisi *Siat Geni* pada piodalan di Pura Dalem merupakan warisan leluhur yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya Desa Pakraman Tuban khususnya, dan aset budaya bangsa Indonesia umumnya.

